

چهار سناریوی محتمل در سیاست خارجی عربستان سعودی در دهه ۲۰۲۰ در منطقه خاورمیانه

فرشید ایمنی^۱

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای - گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه طباطبائی،
f.imani.63@gmail.com

چکیده

دولتمردان عربستان سعودی تجارب بسیار زیادی را در خلال جنگ‌های نیابتی، تنش‌های سیاسی با کشورهای همسایه و جنگ یمن کسب نموده‌اند. به نظر می‌رسد که این تجارب، تغییر دیدگاه بسیار متفاوتی را نسبت به دهه‌های قبل در خصوص تدوین سیاست خارجی این کشور به دنبال داشته است. در این مقاله ضمن بررسی عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در خلال سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۹، با بهره‌گیری از نظریه رئالیسم، سناریوهای محتمل در سیاست خارجی عربستان در دهه آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر می‌توان ۴ سناریوی مدیریت بحران و کاهش تنش‌ها با کشورهای همسایه، حفظ وضع موجود، تشدید جنگ‌های نیابتی و گسترش آن به سایر کشورها و رویارویی مستقیم با کشورهای رقیب در منطقه خاورمیانه را در حوزه سیاست خارجی این کشور در این منطقه متصور بود که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش، گزینه مدیریت بحران و کاهش تنش‌ها با کشورهای همسایه، سناریوی احتمالی این کشور در این حوزه در دهه ۲۰۲۰ می‌باشد.

کلمات کلیدی

عربستان سعودی، سیاست خارجی، نظریه رئالیسم، جنگ‌های نیابتی، تنش‌های سیاسی، جنگ یمن

۱- مقدمه

سپس وقایع تأثیرگذار در سیاست خارجی کشور عربستان سعودی از زمان وقوع انقلاب اسلامی تا زمان حال مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سناریوهای محتمل و نتیجه‌گیری مطرح می‌گردند.

۲- چارچوب نظری

نظریه‌های رئالیسم به این موضوع اشاره دارند که ذات و طبیعت نظام بین‌الملل و تغییر در ساختار آن، رفتار بین دولت‌ها را تعیین می‌کند و ویژگی‌های مؤلفه‌های داخلی در این خصوص بی‌تأثیر می‌باشند. معمولاً نظریه‌پردازان رئالیسم به دو گروه رئالیست‌های تدافعی و تهاجمی تقسیم می‌شوند که تفاوت اصلی میان آنها، تفاوت در دیدگاهشان در خصوص نحوه تعیین نقش نظام آنارشیک بین‌المللی در شکل‌گیری رفتار قدرت‌های بزرگ می‌باشد. رئالیسم‌های تدافعی معتقدند که دولت‌ها امنیت خود را با حفظ توازن قوای موجود به حداکثر می‌رسانند. این نظریه‌پردازان معتقدند که دولت‌ها برای حفظ وضع موجود مجبور می‌شوند که رفتار خود را به منظور حفظ امنیت و بقای خود تعدیل کنند. در مقابل رئالیست‌های تهاجمی معتقدند که ذات آنارشیک نظام بین‌الملل، دولت‌ها را وادار می‌کند که با افزایش سهم خود از قدرت، امنیت خود را ارتقاء بخشند. استدلال آنها این است که هر چه دولت‌ها قوی‌تر باشند، احتمال تبدیل شدن آنها به یک هدف برای سایر قدرت‌ها کمتر است و دولت‌های ضعیف‌تر نیز تمایلی به جنگ نخواهند داشت. جان مرشایمر در کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ تأکید می‌کند که دولت‌ها به سرعت متوجه می‌شوند که بهترین راه برای اطمینان از بقا، قدرتمندترین دولت بودن، در آن نظام است. تراژدی آنجاست که بسیاری از دولت‌ها در درستی این موضوع تردید ندارند و مجبور به افزایش قدرتی هستند که آنها را به سمت درگیری سوق می‌دهد [10]. در خصوص تلاش برای کسب قدرت و امنیت، دیدگاه مرشایمر و والتز از هم جدا می‌شود و در مقابل سؤال "دولت‌ها به چه مقدار قدرت نیاز دارند؟"، مرشایمر بر این عقیده است که از نظر رئالیست‌های تدافعی، ساختار داخلی باعث شکل‌گیری دولت‌هایی با اشتیاق کم برای دستیابی به قدرتی بیش از نیاز آنها برای بقا می‌شود و این موضوع دولت‌ها را به سمت حفظ موازنه قوای موجود سوق می‌دهد. در این حالت محافظت از قدرت، هدف اصلی دولت‌ها است. از سوی دیگر، رئالیست‌های تهاجمی معتقدند که نظام بین‌الملل مشوق‌های قوی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا به جست و جوی فرصت‌هایی برای به دست آوردن قدرت بپردازند و هدف نهایی یک دولت، کسب هژمونی در یک نظام است. والتز این تفاوت دیدگاه را تأیید و به این موضوع اشاره می‌کند: در نظام آنارشی، امنیت هدف نهایی است و تنها اگر دولت‌ها به بقای خود اطمینان داشته باشند، به دنبال اهداف دیگر می‌روند. اولین نگرانی و دغدغه دولت‌ها، کسب حداکثر قدرت نیست و هدف اصلی آنها، حفظ جایگاه خود در سیستم می‌باشد. والتز اعتقاد دارد که بقای دولت‌ها با قدرتی حاصل می‌شود که مقدار آن بسیار کمتر از مقداری است که مرشایمر برای هژمونی شدن

درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت، عربستان سعودی را تبدیل به کشوری تأثیرگذار و قدرتمند در عرصه بین‌المللی، منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و عرب نموده و به این کشور توانایی لازم را جهت اعمال نظر از طریق اهرم‌های اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله قدرت‌های بزرگ می‌دهد که از نمونه‌های آن می‌توان به عقد قراردادهای بزرگ تجاری و نظامی در سفر دونالد ترامپ (رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا) به این کشور در سال ۲۰۱۷ و سفر محمد بن سلمان (ولیعهد کشور عربستان سعودی) به انگلیس در سال ۲۰۱۸ اشاره نمود. با آغاز قرن بیست و یکم، تغییرات اساسی در سیاست این کشور رخ داد و سیاست این کشور به تدریج از سیاستی تدافعی و بعضاً منفعل به سیاستی تهاجمی تبدیل گشته است که حضور فعال عربستان و حمایت این کشور از یکی از طرف‌های درگیر در جنگ‌های داخلی در عراق و سوریه، بحران‌های بحرین و قطر، حمله نظامی به یمن، اقدام برای شکل‌گیری گروه‌های افراط‌گرای مختلف، موضوع رابطه با اسرائیل و مسئله فلسطین نیز نشان‌دهنده این تغییر سیاسی آشکار است. از مهمترین دلایل تغییر در سیاست کشور عربستان سعودی می‌توان به تغییر شرایط سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه، نوع رژیم این کشور، وابستگی آن به قدرت‌های بزرگ و سیاست‌های اتخاذی توسط باراک اوباما (رئیس جمهور سابق ایالت متحده آمریکا) مبنی بر کاهش حضور آن کشور در منطقه خلیج فارس اشاره نمود و به همین دلیل و پس از سقوط دولت صدام و افزایش نفوذ ایران در عراق، دولتمردان این کشور تلاش خود را به منظور افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور و کاهش قدرت رقیبان منطقه‌ای در خاورمیانه افزایش داده‌اند.

علی‌رغم اهمیت این موضع، تاکنون تحقیقات پژوهش‌های قابل توجهی در زمینه آینده‌پژوهی سیاست خارجی عربستان سعودی صورت نگرفته است. با این وجود تحقیقات و پژوهش‌های بسیاری در زمینه روابط میان این کشور و سایر کشورهای خاورمیانه انجام گرفته است که از میان آنها می‌توان به تحقیقات مابون (۲۰۱۳)، متقی (۲۰۱۶)، صادقی (۲۰۱۱)، کمپربین (۲۰۱۵) و قاضی (۱۳۹۴) اشاره نمود که موضوع بیشتر این تحقیقات بررسی روابط میان دو کشور ایران و عربستان سعودی و تأثیر آن بر اتفاقات و تنش‌های خاورمیانه و یا آینده‌پژوهی روابط میان این دو کشور می‌باشد که در این مقاله از یافته‌های آنها جهت پیش‌بینی سیاست خارجی عربستان سعودی در دهه ۲۰۲۰ در منطقه خاورمیانه بهره گرفته شده است. در حال حاضر می‌توان سناریوهای مختلفی را مانند تلاش برای بهبود روابط با کشورهای رقیب، حفظ وضع موجود، تلاش برای افزایش تنش‌ها و گسترش جنگ‌های نیابتی و روبرویی مستقیم نظامی با کشورهای رقیب در منطقه خاورمیانه مطرح نمود که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته می‌شود. در ادامه این پژوهش، ابتدا چارچوب نظری مطرح می‌شود و

پیشنهاد می‌کند [15]. رئالیسم تهاجمی مرشایمر همیشه حالت تهاجمی ندارد و تنها در زمانی اتفاق می‌افتد که آنها با رقیبی مواجه می‌شوند که در حال افزایش قدرت خود است. در این حالت، یک قدرت بزرگ سعی می‌کند از دو روش توازن قوا و احاله مسئولیت استفاده کند که انتخاب استراتژی بستگی به ساختار نظام بین‌الملل و شرایط جغرافیایی دارد [10]. رئالیسم تهاجمی بر این عقیده است که جهان آنارشی مشوق‌ها و انگیزه‌های قوی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا فعالیت‌های توسعه‌طلبانه خود را دنبال نمایند. به علاوه و به دلیل آنکه قوی‌ترین دولت‌ها دارای تضمین برای بقا می‌باشند، تمام دولت‌ها به دنبال به حداکثر رساندن قدرت نسبی خود نسبت به سایر دولت‌ها هستند. دولت‌ها در جهان آنارشی با خطرات همیشگی مواجه هستند که توسط سایر دولت‌ها ایجاد می‌شود. این موضوع دولت‌ها را وادار می‌کند که از طریق ساخت سلاح و نیروی نظامی، دیپلماسی‌های یک طرفه، سیاست‌های بازگانی و گسترش فرصت‌طلبانه قدرت و حوزه نفوذ، سعی در توسعه قدرت نسبی خود نسبت به سایر دولت‌ها داشته باشند [16]. در این مقاله، با عنایت به سیاست‌های عربستان سعودی در خصوص انجام خریدهای کلان نظامی و استفاده از آنها به منظور افزایش قدرت و نفوذ خود در منطقه از این نظریه برای ارائه تحلیل‌ها و سناریوها استفاده می‌شود.

۳- وقایع تأثیرگذار در سیاست خارجی عربستان از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۹

مهمترین مسائلی که کشورهای خاورمیانه به منظور حل اختلافات خود با آن مواجه هستند شامل اختلافات سیاسی، مرزی و قومی میان کشورهای منطقه، درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی، قومی و نژادی و عدم توزیع عادلانه ثروت در داخل کشورها، تفاوت‌های مذهبی، نفوذ قدرت‌های خارجی در داخل حکومت‌ها و تأثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیری‌های این کشورها، بحران‌های هویت، حمایت کشور از گروه‌های مخالف در دیگر کشورها و مسابقه تسلیحاتی بین کشورهای منطقه می‌شوند [۷].

از نکات مهم سیاست خارجی کشور عربستان حمایت دیپلماسی این کشور از استراتژی‌های جهان غرب و به طور مشخص آمریکا در منطقه خاورمیانه می‌باشد که به دلیل حمایت کشورهای غربی از رژیم سعودی پس از استقلال این کشور انجام می‌شود. فضای استراتژیک عربستان سعودی را می‌توان به سه حوزه خلیج فارس (به عنوان قلب و عمق استراتژیک اقلیمی و منطقه‌ای سیاست خارجی سعودی)، حوزه عربی و حوزه اسلامی تقسیم نمود [۲، 13].

به دلیل اهمیت روابط ایران و عربستان و تأثیر مستقیم این روابط در شکل‌گیری سیاست‌های امنیتی عربستان سعودی ابتدا به صورت مجزا به بررسی روابط میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود. وقوع انقلاب اسلامی ایران باعث شکل‌گیری تعارض مذهبی میان ایران و عربستان گردید. در کنار این موضوع انتقادات مقامات

ایرانی در خصوص سیاست‌های رهبران کشورهای خاورمیانه (به خصوص در مورد روابط با کشورهای غربی) و اظهارنظر رهبران سعودی در خصوص اقدامات افراط‌گرایانه ایران باعث ایجاد فضایی پر تنش میان کشورهای منطقه شد. عربستان سعودی که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران، عراق را به عنوان رقیبی در خصوص رهبری جهان عرب می‌دید، اکنون با رقیبی جدید در عرصه رهبری جهان اسلام نیز روبرو شد. این امر سبب گردید که این کشور با پشتیبانی از عراق در جنگ تحمیلی، سیاست تضعیف دو رقیب منطقه‌ای خود را دنبال نماید. حمایت‌های عربستان از دولت عراق شامل کمک‌های مالی به این کشور و تلاش برای کاهش قیمت نفت به وسیله افزایش تولید آن (به منظور کاهش درآمد نفتی ایران و ضربه زدن به اقتصاد این کشور) بود که این موضوع و واقعه به شهادت رسیدن حجاج ایرانی توسط نیروهای امنیتی عربستان در سال ۱۹۸۷ منجر به افزایش تنش و سپس قطع مناسبات میان دو کشور گردید که این وضعیت تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت. لازم به توضیح است که در شکل‌گیری و افزایش تنش‌های میان دو کشور، سیاست قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا (به ویژه در زمینه تجهیز نظامی عربستان سعودی) بسیار تأثیرگذار بود. اگرچه از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۳، این روابط به دلیل مسائل مختلف مانند پذیرش قطعنامه ۵۹۸، تجاوز نظامی عراق به کویت، تغییر در سیاست خارجی ایران، نگاه بدبینانه کشورهای غربی به کشور عربستان بعد وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر و انتقال نیروهای آمریکایی به قطر و بحرین کمی بهبود یافت ولی عوامل مختلفی مانند موضوع تفاوت در دیدگاه‌های مذهبی، اتخاذ سیاست‌های متفاوت نفتی و رقابت در اوپک، موضوع حاکمیت جزایر سه گانه ایران، صلح اعراب و اسرائیل، افزایش تنش‌های سیاسی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، بحران عراق، روی کار آمدن دولتی شیعی در عراق و مطرح شدن موضوع هلال شیعی، بحران‌های سوریه (حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مخالف دولت در سوریه)، بحرین (مشارکت نیروهای سعودی در سرکوب معترضان شیعی این کشور)، حمایت عربستان از گروه‌های مخالف دولت عراق و گروه‌های تروریستی (از جمله گروه‌های تروریستی القاعده و داعش)، تلاش دو کشور برای تبدیل شدن به قدرت هژمون در منطقه، وقوع حوادثی در مراسم حج در سال‌های مختلف (به خصوص فاجعه منا)، حمله نظامی به یمن، اعدام شیخ نمر و سرکوب اقلیت‌های شیعی در این کشور و حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران روابط دو کشور را دستخوش تنش بسیار کرده که در نهایت به قطع کامل روابط دیپلماتیک دو کشور منجر و به نوعی جنگ سرد را میان دو کشور را ایجاد نمود [۴، ۵، ۶، ۹، 14، 18].

عربستان سعودی اختلافات مرزی بسیاری را با کشورهای همسایه خود دارد که در خصوص بسیاری از آنها (مانند اختلافات مرزی با یمن و بحرین) اقدام خاصی صورت نداده است تا نقشه سیاسی شبه جزیره عربستان به صورت رسمی و دائمی شکل گرفته نشود. این کشور اقدامات بسیاری به منظور برآورده ساختن اهداف توسعه‌طلبانه ارضی

خود انجام داده است که مهمترین مثال آن تلاش این کشور به منظور دستیابی به آبهای آزاد جنوب و تسلط بر تنگه استراتژیک باب‌المنندب می‌باشد [۳].

عربستان سعودی همواره سیاست تبلیغ آیین وهابیت را در سایر کشورهای اسلامی دنبال می‌کند که این سیاست را با ساختن مساجد و مراکز دینی (مانند سازمان رابطه العالم الاسلامی) و اختصاص بودجه‌های قابل توجه به این مراکز و توزیع پول و کالا میان اقشار محروم آن کشورها دنبال می‌شود. به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷ این کشور تلاش کرد که در افغانستان و با حمایت از برخی گروه‌های مجاهدین افغان با دولت کمونیست کابل به مقابله بپردازد. همچنین عربستان سعودی یکی از سه کشوری بود که دولت طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخت و حمایت خود را تا زمان وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر از این گروه ادامه داد.

در حوزه خلیج فارس عربستان سعودی تلاش کرده است تا با کشورهای عربی همسایه خود ارتباطی بر مبنای ارتباط مرکز - پیرامون برقرار نماید که از نمونه‌های آن می‌توان به فشار بر امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۲ با هدف عدم برقراری رابطه دیپلماتیک با اتحاد جماهیر شوروی، اشغال جزایر قارو و ام المرادیم (متعلق به کویت) در سال ۱۹۷۷ به علت تجدید نظر آن کشور در خصوص روابط نظامی با اتحاد جماهیر شوروی و تحت فشار قرار دادن کشور قطر جهت عقد موافقت‌نامه واگذاری خور العدید به عربستان سعودی (که هدف آن محاصره کشور قطر و قطع ارتباط زمینی آن با ابوظبی بود) و بحران قطر (به دلیل عدم همراهی این کشور با سیاست‌های منطقه‌ای عربستان سعودی) در سال ۲۰۱۷ اشاره نمود. تا قبل از جنگ عراق و کویت، کشورهای کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی سیاست‌های مستقلی را در سیاست خارجی خود اتخاذ می‌کردند و این موضوع باعث می‌شد تا نفوذ عربستان در این کشورها کمتر از حد انتظار آن کشور باشد. رژیم سعودی تا قبل از جنگ خلیج فارس، سیاست خارجی مبتنی بر مدارا، جذب و کاهش دشمنی را با کشورهای عربی همسایه و قدرت‌های بزرگ به کار برده بود و به دلیل نداشتن توانمندی‌های سیاسی، از قدرت اقتصادی خود برای اجرای آن بهره می‌گرفت. این سیاست بعد از اشغال کویت و به دلیل حمایت نیمی از کشورهای عربی از اقدام عراق تغییر یافت و این کشور به برخورد با کشورهایی می‌پرداخت که با سیاست‌های دولتمردان سعودی مخالفت می‌کردند که این شیوه منجر به کاهش نفوذ آن کشور در حوزه جهان اسلام و عرب شد. در نتیجه این سیاست بسیاری از این کشورها مانند یمن، قطر، اردن و سودان روابط خود را با ایران و مصر تقویت نمودند که این موضوع موقعیت این کشور را در مقابل این رقبای منطقه‌ای به خطر انداخت. بحران دوم خلیج فارس و پیامدهای آن سبب شد تا کشورهای این حوزه (به استثنای عمان) دیدگاه‌های عربستان را در خصوص مسائل منطقه (مانند مسائل امنیتی، رابطه با اسرائیل و هم‌نوایی با

سیاست‌های کشورهای غربی) بپذیرند و پیرو سیاست‌های این کشور شوند [۲، ۱۷].

وقوع بهار عربی در خلال سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ نیز تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری سیاست خارجی کشور عربستان سعودی داشته است. الهام شیعیان و فعالان اسلامی این کشور از بهار عربی، شکل‌گیری بحران سوریه، کودتا در مصر و سقوط دولت حسنی مبارک و تغییر دولت در تونس منجر به ترس دولتمردان سعودی از گسترش این اعتراضات به کشور خود شد که این موضوع در سخنرانی ترکی الفیصل در سال ۲۰۱۳ نیز نمایان می‌باشد. او در دانشگاه هاروارد ضمن ابراز نگرانی از نفوذ و تأثیرگذاری ایران در دو کشور عربی با اکثریت شیعی (عراق و بحرین) و همچنین کشورهای دارای اقلیت قوی شیعی (سوریه، یمن، کویت و لبنان)، در خصوص تأثیر اعتراضات در کشورهای عربی بر ثبات سیاسی منطقه و امنیت انرژی در سطح جهانی هشدار داد. در نتیجه این وقایع، سیاست خارجی این کشور حالت تهاجمی‌تری به خود گرفت [19، 12].

در خصوص سیاست خارجی عربستان سعودی می‌توان به این نکته اشاره نمود که سیاست خارجی این کشور چهار هدف اصلی را دنبال می‌کند که شامل تأکید بر رهبری جهان اسلام (با هدف کسب حمایت کشورهای اسلامی)، مخالفت و مبارزه با کانون‌های انقلابی در جهان اسلام (به دلیل ترس از کشیده شدن این تحرکات به این کشور و شکل‌گیری اعتراضات توسط شیعیان آن کشور)، تقویت موقعیت سیاسی دولت‌هایی با خصوصیات مشابه این رژیم و در نهایت تضمین امنیت داخلی و منطقه‌ای خود (به عنوان مهمترین هدف) می‌شود که بازوهای این کشور در اجرای سیاست‌های مذکور، ثروت‌های عظیم نفتی و ارائه امتیازهای اقتصادی، قوای نظامی و مذهب و ایدئولوژیک می‌باشند. در سال‌های اخیر این کشور به دنبال تقویت قوای نظامی و اعمال نفوذ از طریق فشار نظامی می‌باشد که به نظر می‌رسد جنگ یمن را نیز به منظور نشان دادن این موضوع آغاز نموده و با خریدهای کلان نظامی و اعلام برنامه‌هایی در خصوص ساخت صنایع نظامی در این کشور سعی در اعمال فشار و نمایش قدرت برای سایر کشورهای منطقه را دارد [۲، ۹].

۴- سناریوهای آینده

دولتمردان عربستان بر این باورند که این کشور با تهدیدات دوگانه (نظامی - ایدئولوژیک) مواجه بوده و به همین دلیل تلاش می‌کنند که با تقویت گروه‌های افراطی، رهبری خود را بر جهان اسلام به اثبات رسانده و نوار امنیتی خود را در مقابل ایران و ترکیه بزرگتر نمایند و در این راستا حاضر به پرداخت هر گونه هزینه‌ای از جمله برهم زدن امنیت کشورهای منطقه و گسترش گروه‌های افراط‌گرا می‌باشند. آنها همچنین معتقدند که تحولات داخلی کشورشان شدیداً تحت تأثیر حوادث منطقه خاورمیانه قرار دارد. به همین دلیل نسبت به تغییر قدرت و افکار در محیط اطراف خود شدیداً واکنش نشان می‌دهند و

اگر آنها بر این باور باشند که می‌توانند از طریق منابع خود به این حوادث شکل دهند، به انجام چنین کاری اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، اگر منابع خطر خارج از دسترس آنها باشد، تلاش خواهند کرد که ایالات متحده آمریکا را وارد موضوع نمایند و در صورتیکه در انجام هر دو کار ناکام مانند، سعی می‌کنند که درگیر آشوب‌های منطقه‌ای نشوند. از مهمترین الگوهای رفتاری عربستان سعودی در قرن بیستم می‌توان به تمرکز مطلق بر بقای دولت و سلطنت، سازگاری عمل‌گرایانه با محیط منطقه‌ای و جهانی، توجه به قدرت‌های بزرگ برای کسب حمایت کشورهای خارجی، سیطره بر شبه جزیره عرب، مدیریت روابط منطقه‌ای از طریق دیپلماسی محتاطانه و تعقیب سیاست موازنه قوای منطقه‌ای، خرید تسلیحات با هدف حفظ وجهه، درگیر کردن منافع و کسب تعهد قدرت‌های غربی به منظور بازدارندگی و دفاع و شناخته شدن به عنوان قدرت اصلی جهان اسلام اشاره نمود [۸]. با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان چهار سناریو را در مورد سناریوهای امنیتی عربستان در دهه آینده متصور بود:

سناریوی اول: مدیریت بحران‌های موجود که از طریق حل سوءتفاهمات و اختلاف نظرها میان کشورها و پایان یافتن تنش‌ها که به وسیله مذاکرات دو و چند جانبه میان کشورها، قدرت‌های منطقه‌ای، قدرت‌های بزرگ و کشورهای فرامنطقه‌ای حاصل می‌شود. در این حالت کشورها با اتخاذ سیاست‌های عقلانی، غیرتهاجمی و خویش‌نمایی در برابر یکدیگر به حل مسائل کمک می‌کنند. نیاز مبرم ایران به بازسازی اقتصادی و وقوع بحران‌های پی‌در پی در کشورهای سوریه، عراق و یمن، شرایط نامطلوب اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و مشروعیت در کشورهای قدرتمند عربی (مانند مصر)، حملات موفق به تأسیسات نفتی کشور عربستان سعودی و اجرای عملیات نصر من الله توسط نیروهای انصارالله و تحلیل رفتن منابع مالی عربستان سعودی می‌تواند به بالا رفتن احتمال وقوع این سناریو کمک کند. به علاوه، هیأت حاکمه در عربستان سعودی برنامه‌های زیادی را به منظور افزایش رضایت اجتماعی شهروندان آن کشور (به خصوص زنان) آغاز نموده است که ایجاد مشروعیت و افزایش محبوبیت خاندان آل سعود (به خصوص ولیعهد آن کشور) می‌تواند از دلایل احتمالی انجام این اصلاحات باشد. جابجایی قدرت از پادشاه به ولیعهد می‌تواند کاهش تنش‌ها را به عنوان گزینه‌ای مطلوب برای رژیم آل سعود تبدیل نماید تا این روند به صورت مسالمت‌آمیز انجام و جایگاه محمد بن سلمان به عنوان پادشاه جدید تحکیم یابد و پس از آن در خصوص اقدامات و سیاست‌های امنیتی آتی این کشور تصمیم‌گیری شود. از سوی دیگر، سیاست‌های کشورهای غربی (به خصوص ایالات متحده آمریکا) و روحیات ماجراجویانه محمد بن سلمان از جمله مسائلی هستند که می‌تواند مانع شکل‌گیری این سناریو باشد.

سناریوی دوم: تلاش برای حفظ وضع موجود که عدم تمایل ایالات متحده به ورود مستقیم به رویارویی با ایران، کاهش درآمدهای نفتی عربستان و هزینه‌های عربستان در یمن، سوریه و عراق و همچنین

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در وقوع این سناریو بسیار تأثیرگذار است. به هر صورت جنگ‌های نیابتی و جنگ با یمن هزینه‌ای قابل توجه را به اقتصاد عربستان سعودی تحمیل نموده و بودجه این کشور را با کسری قابل توجهی مواجه کرده است. این مسأله در کنار وضعیت اقلیت‌های مذهبی ساکن در عربستان و قدرت بازدارندگی و توان موشکی ایران امکان رویارویی مستقیم را از عربستان در کوتاه مدت سلب نموده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که ادامه وضع موجود تا زمان تغییر شرایط حاضر می‌تواند از گزینه‌های سیاست خارجی دولت عربستان می‌باشد.

سناریوی سوم: تشدید جنگ‌های نیابتی و گسترش دامنه آنها به کشورهای جدید یکی دیگر از سناریوهای محتمل می‌باشد که در این حالت عربستان سعودی نسبت به تشکیل و تجهیز گروه‌های افراط‌گرای جدید در کشورهای متحد ایران و یا خود این کشور اقدام خواهد نمود. به علاوه این کشور به حملات خود در یمن و سرکوب شیعیان بحرین نیز شدت خواهد بخشید. در این شرایط لبنان می‌تواند گزینه مناسبی برای گشودن جبهه‌ای جدید در جنگ‌های نیابتی باشد زیرا تضعیف و یا حتی نابودی حزب الله لبنان می‌تواند ضربه سختی را بر پیکره محور مقاومت وارد نماید. در این حالت عربستان به حمایت اطلاعاتی و نظامی اسرائیل احتیاج خواهد داشت که شایعات و اخبار منتشر شده پیرامون دیدارهای مختلف مقامات سعودی و اسرائیلی می‌تواند به همین دلیل باشد. بدیهی است که ایران نیز به عنوان رقیب اصلی عربستان سعودی در منطقه به اقدامات متقابل دست خواهد زد که این اقدامات می‌توانند شامل تجهیز و ارسال سلاح به حوثی‌های یمن و شیعیان بحرین شوند. در این حالت اگرچه فشار اقتصادی بر این کشور افزایش خواهد یافت، اما توان بالای اقتصادی عربستان سعودی امکان مدیریت این شرایط را به این کشور خواهد داد.

سناریوی چهارم: این سناریو شامل رویارویی مستقیم با کشورهای همسایه (به خصوص ایران) می‌شود. پس از به بن‌بست رسیدن تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز و سیاسی، این سناریو در دستور کار قرار خواهد گرفت. حمایت مستقیم قدرت‌های بزرگ از اقدامات عربستان سعودی، تبلیغات گسترده با موضوع ایران هراسی (که موجب ایجاد نگرشی منفی به ایران در سطح بین‌المللی شده و ایران را به عنوان تهدیدی برای صلح جهانی نشان می‌دهند) و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای باعث افزایش اعتماد به نفس دولتمردان سعودی شده و به همین دلیل تلاش خواهند نمود که با انجام اقدامات خصمانه و مواضع تند، ایران را به انجام اقدامات خطرناک و پرهزینه تحریک نمایند. آنچه مشخص است، در صورت وقوع جنگ مستقیم میان دو کشور ایران و عربستان سعودی، دو کشور توان کافی به منظور از بین بردن منابع حیاتی و زیربنایی طرف مقابل را خواهند داشت که این موضوع باعث وارد شدن ضربات جبران‌ناپذیر به هر دو طرف خواهد شد. لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد در هنگام وقوع این سناریو، ایران اقدام به بستن تنگه هرمز واخلال در صادرات نفت خواهد نمود و این امر احتمال ورود

قدرت‌های فرمانطقه‌ای به این موضوع و گسترش جنگ به سایر نقاط را بالا خواهد برد. در کنار ایران، قطر نیز می‌تواند به عنوان کشوری رقیب در جهان اسلام، هدف حمله نظامی این کشور قرار گیرد. با عنایت به مطالب گفته شده به نظر می‌رسد که به دلیل تجارب عربستان سعودی از جنگ‌های نیابتی و جنگ یمن، آشکار شدن ضعف‌های نظامی این کشور، برنامه‌های توسعه این کشور (چشم‌انداز ۲۰۳۰) و نیاز هیأت حاکم عربستان سعودی به آرامش تا زمان انتقال قدرت از پادشاه به ولیعهد، سناریوی کاهش تنش‌ها گزینه مطلوب سیاست خارجی دولت عربستان سعودی می‌باشد که در صورت عدم امکان اجرای آن، سناریوی دوم مدنظر آنها قرار خواهد گرفت.

۵- نتیجه‌گیری

سیاست خارجی کشور عربستان سعودی چهار هدف اصلی در منطقه خاورمیانه را دنبال می‌کند که شامل تأکید بر رهبری جهان اسلام، مخالفت و مبارزه با کانون‌های انقلابی در جهان اسلام، تقویت موقعیت سیاسی حکومت‌هایی با خصوصیات مشابه این رژیم و تضمین امنیت داخلی و منطقه‌ای خود می‌شود و سیاستمداران این کشور تلاش می‌کنند که با استفاده از اهرم‌های اقتصادی و توسط قدرت‌های بزرگ به اهداف خود دست پیدا نمایند. فضای استراتژیک عربستان سعودی را می‌توان به سه حوزه خلیج فارس، عربی و اسلامی تقسیم کرد. همچنین مهم‌ترین رقیب این کشور در این منطقه کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بر همین اساس غالب اقدامات امنیتی عربستان بر مبنای تضعیف و یا نابودی قدرت ایران و کاهش نفوذ این کشور در سایر کشورها می‌باشد که این اقدامات منجر به وقوع جنگ‌های نیابتی در یمن، سوریه و عراق گردید و کشورهای لبنان و بحرین نیز دستخوش بحران داخلی شدند. پس از افول قدرت گروه داعش، سناریوهای مختلفی مانند مدیریت بحران‌های موجود از طریق حل سوءتفاهمات و اختلاف نظرها میان کشورها و پایان یافتن تنش‌ها، حفظ وضع موجود، تشدید جنگ‌های نیابتی و گسترش دامنه آنها به کشورهای جدید و رویارویی مستقیم با کشورهای رقیب در منطقه به عنوان گزینه‌های محتمل اقدامات امنیتی عربستان سعودی در دهه ۲۰۲۰ مطرح می‌گردد که از میان آنها، می‌توان تمایل به وقوع سناریوی اول را در سخنان اخیر دولتمردان سعودی مشاهده نمود.

مراجع

- ۱- رحیمیان، حسین، کتاب سبز عربستان سعودی، اداره نشر وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۹۴.
- ۲- زراعت‌پیشه، نجف، برآورد استراتژیک عربستان سعودی (سرزمینی - سیاسی)، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران، ۱۳۸۴.
- ۳- سیداصغر جعفری ولدانی، مسائل ژئوپولیتیک خلیج فارس، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۶.

- ۴- ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله، میزان‌سنجی تأثیر عنصر رقابت بر جنگ‌های نیابتی ایران و عربستان، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره اول، تهران، ۱۳۹۴.
- ۵- ایمنی، فرشید، بررسی آینده روابط ایران و عربستان و عوامل تأثیرگذار بر آن، سومین همایش نظام بین‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۹۵.
- ۶- حافظ‌نیا، محمدرضا و رومینا، ابراهیم، تحول روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر ژئوپولیتیک خلیج فارس، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۷۷، مشهد، ۱۳۸۴.
- ۷- نمامیان، پیمان، شکریگی، علیرضا، پروین، منصور و نادری، قباد، تحلیلی بر نظام امنیت رژیم منطقه خلیج فارس، اولین همایش ملی ژئوپولیتیک جنوب غرب آسیا، طالقان، ۱۳۹۲.
- ۸- قاضی، روزان حسام، عساری، احمدرضا، جایگاه سیاست‌های دفاعی و امنیتی عربستان سعودی بر تحولات خاورمیانه (ظهور طالبان و داعش، بحران سوریه و...)، کنفرانس بین‌المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، فرهنگ، امنیت، اقتصاد، حسابداری)، تهران، ۱۳۹۴.
- ۹- کاظمی، حمیدرضا، تحول در سیاست خارجی عربستان پس از سال ۲۰۰۳ و تأثیر آن بر روند همگرایی در جهان اسلام، اولین همایش بین‌المللی بحران‌های ژئوپولیتیک جهان اسلام، تهران، ۱۳۹۵.
- 10- Lobell, Steven E, *War is political: Offensive Realism, Domestic politics, and security strategies*, Security Studies 12, no. 2, London, 2002.
- 11- Mabon, Simon, *Saudi Arabia and Iran: Soft Power Rivalry in the Middle East*, New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 2013.
- 12- Matthiesen, Toby, *The domestic sources of Saudi foreign policy: Islamists and the state in the wake of the Arab Uprisings*, The Rethinking Political Islam series, The Brookings Institution, 2015.
- 13- Mottaghi, Afshin, *Political Economy of Iran and Saudi Arabia Conflicts Based on the Social Constructivism Theory*, Journal of Current Research in Science, Vol., 4 (2), 2016.
- 14- Sadeghi, Hossein, Ahmadian, Hassan, *Iran- Saudi Relations: Past Pattern, Future Outlook*, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 1, No. 4, 2011.
- 15- Snyder, Glenn H, *Mearsheimer's World- Offensive Realism and the Struggle for Security*, the MIT Press, 2001.
- 16- Taliaferro, Jeffrey W, *Security Seeking under Anarchy*, International Security, Vol. 25, No. 3, the MIT Press, 2000.
- 17- Tzemprin, Athina, Jozic, Jugoslav, Lambare, Henry, *The Middle East Cold War: Iran-Saudi Arabia and the Way Ahead*, Croatian Political Science Review, Vol. 52, No. 4-5, 2015, pp. 187-202, 2015.
- 18- Friedman, George, *Bahrain and the Battle between Iran and Saudi Arabia*, STRATFOR [online], 2014.
- 19- Al Faisal, Turki, *Saudi Arabia's New Foreign Policy Doctrine in the aftermath of the Arab Awakening (Public Lecture)*, King Faisal Center for Research & Islamic Studies, 2013.